

MIOKARD REVASKULARIZATSIYASIDAN KEYIN KOMORBID PATOLOGIYA FONIDA YUIKNING KECHISHI

Muxitdinova O.Yu.

Raimqulova N.R.

Toshkent pediatriya tibbiyot institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469115>

Dolzarblik. Adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra, surunkali jigar kasalliklarining tarqalganligi katta yoshdagi aholisi orasida, shu jumladan, AQShda ham ortib bormoqda. Boshqa tomondan, surunkali jigar kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligining tarqalganligi juda yuqori. YuIK va surunkali progressiv jigar shikastlanishi bilan og'rigan bemorlarda aorto-koronar shuntlashdandan so'ng operatsiyadan keyingi o'lim va kasallanish xavfi o'ta yuqoriligicha qolmoqda. Jigar shikastlanishi hamdosh bo'lgan YuIK bilan og'rigan bemorlarda TOKA natijalari hali ham yaxshi o'rganilmagan.

Materiallar va usullar. Biz zo'riqish stenokardiyasi kuzatilgan YuIK bilan og'rigan va TOKA talab etilgan 85 nafar bemorni tekshirdik, bunda bemorlarning ma'lum bir qismida jigar disfunktsiyasi aniqlandi. Birinchi guruhdagi barcha bemorlarda revaskulyarizatsiya bilan teri orqali koronar aralashuv o'tkazildi. YuIK va zo'riqish stenokardiyasi hamda jigar disfunktsiyasi kuzatilgan ikkinchi guruh bemorlarida standart medikamentoz terapiya o'tkazildi. Ikkala guruhdagi bemorlarning klinik tavsifini tenglashtirish mumkin bo'lgan va jinsi yoki keyingi keltirilgan xususiyatlar bo'yicha sezilarli farqlarni ko'rsatmadi, bu tanlangan guruhlardagi bemorlarning reprezentativligidan darak beradi. Ma'lumotlarga statistik ishlov berildi.

Natijalar. Nobop oqibat xavfini baholashda komorbid fonni hisobga olish muhim. Buning uchun biz Charlston komorbidlik indeksidan foydalandik, bu 1-guruhdagi bemorlarda 4 ballni tashkil etib, bu 53,39% ga teng 10 yillik omon qolish darajasiga mos keladi, 2-guruhdagi bemorlar uchun Charlston komorbidlik indeksi 13 ballni tashkil etdi (10 yillik omon qolish darajasi 0,00% ga teng), bu 2-guruh bemorlari uchun noqulay prognozni tasdiqlaydi.

Taxminan 8 yillik kasallik tarixiga ega bo'lgan qand kasalligi bilan og'rigan bemorlar 6 oydan kam bo'lmagan muddat davomida glyukoza darajasini pasaytiradigan davo oldilar. Ilgari miokard infarkti, MQAO'ni o'tkazgan, shuningdek, ketokonazol, klaritromitsin, simvastatin va lovastatin kabi kuchli CYP3A4 inhibitorlarini yuqori dozalarda olgan, gipokoagulyatsiya, nazorat qilib bo'lmaydigan arterial gipertenziya ($AB > 180/110$ sim.ust. mm), anamnezida kalla suyaklari ichiga qon ketishi, oshqozon-ichaklardan qon ketishi kuzatilgan, tadqiqot boshlanishidan 2 oy oldin jarrohlik aralashuvlari o'tkazgan, terminal SBE bo'lgan bemorlar istisno qilish mezonlari bo'lib xizmat qildilar.

Xulosa. Shu tariqa, koronaroangiografiyani qo'llagan holda YuIK bo'lgan bemorlarni o'z vaqtida aniqlash, so'ngra revaskulyarizatsiya o'tkazish YuIK bilan og'rigan bemorlarda xavfni ahamiyatli darajada kamayishini ta'minlaydi. Jigarning funktsional parametrlarini baholashga, YuIKning turli funktsional sinflari va turli xil hamdosh patologiyalar, shuningdek, koronar oqim jaroxatlanishining turli variantlari bo'lgan bemorlarda xavfning tabaqalanishiga e'tibor qaratish lozim. YuIK bilan og'rigan va jigar jaroxatlanishi kuzatilgan, ayniqsa TOKAni talab qiladigan toifadagi bemorlarni boshqarish protokollari talab etiladi.